

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕРМЕЗСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Култаева Жамила.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614161>

Аннотации: Жизнь и творчество педагога Миркурбановой Светланы Мусарбиевны, внесшей свой вклад в развитие балетного и классического танцевального искусства в Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: Кабардино – Балкарского Государственного университета. Семья обосновалась в городе Налчик, столице Кабардино Балкарии.

Светлана Мусарбиевна Миркурбанова родилась 2 декабря 1953 года в городе Майскай, республика Кабардино – Балкария Россия.

Родители: мама Сакурова Ангелина Исанинивна учитель географии, папа Сакуров Мусарби Гисович – критик поэт литературовед преподаватель кафедры русской литературы Кабардино – Балкарского Государственного университета.

Семья обосновалась в городе Налчик, столице Кабардино Балкарии.

В двенадцать лет С.М. уехала на учёбу в Терезкое Государственное музыкально хореографическое училище которое окончила в 1973 г, и была зачислена в Кабардино Балкарский музыкально драматический театр на должность артисткой балета Танцевала в опереттах и балетах: " Барыиния и хулиган " Д.Шостаковича, Штраусиана на муз, Штрауса Жизель Адана А. и др. В 1977 г. уехала в Узбекистан, город Термез, поступила на работу в Сурхандарьинский музыкально драматический театр и Маннона Уйгура на должность артистки балета, где проработала по 1983 г. С 1981 по 1998 год проработала ДМШ №2 в качестве преподавателя классического танца и теоретических дисциплин а также народно – сценического и историко – бытового танцев.

Затем, в 1998 году перешла на государственную работу в термезское музыкальное училище в первое открытое в Сурхандарье, в училище хореографическое отделение. Проработала до 2012 года, пока не перешла на пенсию. Параллельно с работой в училище (а затем в санях колледже) с 2007 года, до 2013 по совместительству проработала в детской спортивной школе, где открыла отделение (или как научение?) художественной гимнастики впервые в город Термезе.

С 2019 года являюсь балетмейстером – репититором в Сурхандарьинской филиале Узбекской Государственной филармонии. Имена балетов сорока постановок классических, народно – сценических, историко – бытовых танцев.

Также с 1991 по 2013 год работала по подготовке мероприятий по празднованию 2500 летия Алпомышы 1000 Сурхандарьи, Мустакиллик байрами и Навруз байрамлар, где имела честь стретиться и поработать с прекрасными балетмейстерами Жамилёи Култаевой и Шоирой Курбановой, самым талантливым балетмейстером Сурхандарьи, открывшей школу Сурхандарьинского танца и описавшей её в своей книге вместе с Холинам Хурсантовыми.

Именно подготовка к этим мероприятиям послужила началом нашей многолетней дружбы и сотрудничества.

Местами работала Мукаррами Давлатова и Ойхон Алиева, я желаю моей учительнице успехов жизни и работе.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

